

RESUMO EXPANDIDO:

O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS: QUAIS DESAFIOS QUE O PROFESSOR ENFRENTA?

 DOI: 10.5281/zenodo.7020729

Lourdes Gabriela Prevedel

Licenciada em Matemática e Química – UEMS, gabrielaprevedel@hotmail.com

Miriam Kelen Ribeiro Alves

Licenciada em Matemática e Química – UEMS, miriamkelem@hotmail.com

Rosana Costa de Souza Rolim

Licenciada em Pedagogia Plena – UNIP, pedagoga.rosanacosta@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão a respeito do ensino da matemática para alunos surdos. Neste é abordado o ensino da matemática, mostrando as percepções docentes relacionadas ao seu fazer pedagógico, discutindo a maneira de proceder do professor diante de alunos surdos em sala de aula. E a necessidade de compreender a LIBRAS (língua brasileira de sinais) para se chegar ao raciocínio lógico-matemático do aluno, bem como a sua alfabetização e letramento matemático.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Professor; Alunos Surdos.

INTRODUÇÃO

A inclusão de alunos com deficiência faz com que os professores procurem metodologias diferenciadas para administrar a diversidade e valores pessoais oportunizar a aprendizagem a todos os alunos. Tal fato pode gerar muita insegurança no professor que precisa se preparar continuamente para enfrentar esta heterogeneidade na relação do ensino.

Para o ensino da matemática o docente encontra muita dificuldade na comunicação com alunos surdos, em virtude do vasto número de símbolos matemáticos e o que se observa é que muitos professores tendem a utilizar uma única metodologia para todos, esperando que todos aprendam da mesma maneira, ao invés de administrar a individualidade de cada aluno, suas experiências e valores para promover a aprendizagem.

Ter somente o domínio do conteúdo não é suficiente para ser um bom educador, no caso de alunos surdos, existe a necessidade do uso da comunicação por meio da linguagem de sinais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Alunos surdos captam sensações do mundo diferentes dos ouvintes, portanto é necessário se colocar no lugar deste aluno, sentir somente pela visão, perceber como seria uma aula expositiva sem a audição para propormos metodologias que incentivem e inclua estes alunos.

Segundo o autor Nogueira e Machado (1996), professores de alunos surdos consideram que eles apresentam pouca dificuldade, exceção dos problemas que necessitam interpretação para resolução do enunciado.

Porém, os pesquisadores acreditam que na matemática os surdos têm um melhor desenvolvimento, o que se vê é a dificuldade do professor em criar metodologias para atender estes alunos surdos.

O histórico da educação dos surdos nos mostra que a atenção está voltada ao ensino da língua portuguesa, e não a valorização e identidade cultural dos surdos e a falta de material para apoio a estes estudantes e aos professores, fez com que o ensino da matemática seja feito de forma igualitária a todos.

Ainda sobre relacionar a linguagem como obstáculo a aprendizagem da matemática pelo surdo Rudner (1978) reitera que situações escritas e verbalizadas, causam dificuldade especial aos alunos surdos, como nas expressões de comparações, condições, negativas, inferências, e textos longos complementando através das contribuições de Glenon (1981), não só a linguagem, mas ao contexto, o desempenho do aluno surdo diminui muito quando são utilizadas atividades que envolvam duas ou mais dimensões.

Existe uma grande preocupação com o ensino de alunos surdos, não obstante também existe a preocupação dos professores de matemática, pois em sua formação acadêmica ele não foi preparado para trabalhar com estes alunos surdos.

Partindo deste pressuposto existe a necessidade do professor se capacitar para incluir estes alunos em sua aula, Ferreira (2006) afirma que o professor deve se tornar um pesquisador contínuo do seu saber e do seu fazer.

Algumas intervenções que podem ser citadas são os jogos e material concreto, para despertar a atenção e auxiliar os alunos surdos a agir e se comunicar. Citar, o aluno deve saber as competências matemáticas essenciais a todos os cidadãos, pois a educação contemporânea exige do professor que relacione a matemática com o dia a dia, segundo Bertoli (2012) a matemática para o surdo pode ser ensinada a partir da contextualização dos fatos numéricos onde é possível a negociação dos significados matemáticos favorecendo assim a construção de conceitos. Podendo utilizar recursos como a calculadora e o computador e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

As noções básicas da matemática deve ser a maior preocupação do professor, pois sem esta base o aluno será prejudicado em seu aprendizado.

O aluno surdo é capaz de aprender matemática, mesmo diferente dos ouvintes, e o papel do professor quando ele não saiba LIBRAS, é que ele deva encontrar e estudar uma maneira de se comunicar com este aluno, fazer uma reflexão sobre o perfil deste aluno e não tratá-lo como ouvinte, impondo o oralismo, isto enfraquece as associações e dificulta o aprendizado.

Paixão (2010) cita que o professor reflexivo precisa problematizar a existência do aluno diferente, e assim repensar em práticas mais flexíveis e reflexivas, o professor nunca estará preparado para saber como ensinar este aluno, mais estará apto a pesquisar práticas para seu aprendizado.

E devido à dificuldade que o surdo tem com a decodificação linguística, para que ele chegue ao raciocínio lógico-matemático, serão necessárias pequenas adequações e adaptações e o uso da LIBRAS.

METODOLOGIA

A utilização da LIBRAS é essencial para o aprendizado do aluno surdo, sendo esta a língua primeira deste aluno. Daí a importância do professor ter o conhecimento

da língua de sinais, ou de ter um interprete que o auxilie. A empatia é fundamental neste momento de troca de conhecimento, de aproximação e aprendizagem.

Da mesma forma que um cego, o surdo precisa enxergar a matemática. E para que isso ocorra de forma eficaz é necessária uma proposta de trabalho educativa com a adaptação de recursos metodológicos, tecnológicos, contemplando diferentes materiais didáticos, para que os alunos surdos tenham as mesmas condições de aprendizagens dos alunos ouvintes e que tenham oportunidades de aumentar seus conhecimentos matemáticos.

Promover a utilização de materiais adaptados, seria uma alternativa para se trabalhar a matemática em sala de aula com o aluno surdo. Trocar o número escrito por um sinal equivalente em LIBRAS, por exemplo, para um surdo o reconhecimento visuo-espacial, é mais rápido e eficiente, quando feito por um movimento com as mãos, do que pelo número escrito.

Como diz Santaló (1990) a matemática sempre necessita de modificações e adaptação, sempre está em construção e o aluno deve acreditar na sua capacidade para construção do seu conhecimento, encontrar maneiras de se tornar esta construção mais fácil e a tarefa do professor é socializar este aluno com trabalhos em grupo, trazer a ele atividades que requer atenção, que promovam a coordenação e que contribuam para a habilidade de pensar, observar, compor e decompor, transformar e se comunicar, bem como construir conceitos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De nada adianta uma metodologia diferenciada, sem a comunicação com os surdos, ela é essencial para aprendizagem. E somente o professor reflexivo é capaz de pensar como será esta comunicação para que o aluno aprenda, o professor deve refletir sempre sobre sua prática, seu saber e de seus alunos para regular sua prática educativa.

A LIBRAS é essencial para o aprendizado do aluno surdo, ela é o elo de comunicação, neste momento de aprendizado a empatia também se torna uma ferramenta fundamental a favor da aprendizagem.

Nossas práticas pedagógicas precisam ser sempre voltadas às necessidades de nossos alunos, buscando suprir suas carências e compensando suas falhas,

valorizando o que há de melhor em cada um deles, trabalhar para uma construção diária do seu conhecimento.

REFERÊNCIAS

GLENNON, V. J. **The Mathematical Education of Exceptional Children and Youth**. Reston, V. A.: National Council of Teachers of Mathematics, 1981.

PAIXÃO, Natalina do Socorro S. M. **Saberes de Professores que Ensinam Matemática para Alunos Surdos Incluídos na Escola de Ouvintes**. 2010.212 p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Pará, Belém.

RUDNER, L. M. (1978). **Using Standard Tests with the Hearing Impaired: The problem of item bias**. *Volta Review*, 80(1), 31–40.

SANTALÓ, Luis A. **Matemática para Não-Matemáticos**. (1990). In: PARRA, Cecilia; SAIZ, Irmã (orgs). *Didática da Matemática: Reflexões Psicopedagógicas*. Tradução Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artmed, 1996. 258 p.